

УДК 378:006.4

*А. В. Пальваль**Науковий керівник: д-р ист. наук, проф. Астахова К. В.*

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ: ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

Стаття присвячена найцікавішому аспекту історії освіти – інтеграції освіти в країнах Європи (друга половина ХХ ст.), пошуку спільних векторів розвитку, аналізу історії інтеграційних процесів. Показано, що освіта завжди залишалася одним із найважливіших елементів розвитку, навіть за умов серйозних геополітичних змін, під впливом протидіючих ідеологій.

Після закінчення Другої світової війни у країнах Західної Європи розпочалося відновлення національних систем освіти, які були зруйновані. Найсерйозніші зміни відбулися в освіті та педагогічній думці країн Східної Європи.

Перешкодою для відновлення інституту освіти країн Східної Європи значною мірою стала «залізна завіса», яка розділила Європу і призвела до найсильнішої ідеологізації школи та університету.

Наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. у більшості розвинених країн спостерігається демократизація та гуманізація освіти. Почалися активні інтеграційні процеси.

Ключові слова: євроінтеграція, освіта, “Народна українська академія”.

Palval Anastasiia. Eurointegration in education: background.

The article is devoted to the most interesting aspect of the history of education – the integration of education in European countries (the second half of the 20th century), the search for common vectors of development, and the analysis of the history of integration processes. It is shown that education has always been one of the most important elements of development, even in the face of serious geopolitical changes, under the influence of opposing ideologies.

After the end of the Second World War in the countries of Western Europe, the restoration of national education systems began, which had been destroyed. Serious changes have taken place in the education and pedagogical thought of the countries of Eastern Europe.

An obstacle to the restoration of the institution of education in the countries of Eastern Europe, to a large extent, was the “Iron Curtain”, which divided Europe and led to the strongest ideologization of the school and university.

At the end of XX – early. XXI Art. Democratization and humanization of

education is observed in most developed countries. Active integration processes have begun.

Key words: European integration, education, “People’s Ukrainian Academy”.

Сучасна освіта стрімко змінюється під впливом глобалізаційних процесів та політичних подій. З одного боку здається, що від минулих часів післявоєнного періоду на освітньому полі нічого не залишилося: новітні технології змінили похід до бібліотек, гаджети повністю пристосовані до написання текстів у будь-якому форматі тощо. Проте лише вивчивши питання історії розвитку освіти, можна побачити зв’язок минулого із теперішнім, спираючись на багаторічний досвід країн Європи, створення та постійні трансформації їхніх освітніх інститутів.

Мета дослідження: дослідити та систематизувати історію інтеграції освіти країн Європи (друга половина ХХ ст.) та визначити спільні вектори розвитку.

Для досягнення мети було поставлено такі *задачі*:

1. Проаналізувати причини євроінтеграції вищої освіти у післявоєнні часи.

2. Описати основні вектори цих процесів.

Ознайомитись з проблемами розвитку освіти в Західній Європі допомагають численні публікації, серед яких статті: «Розвиток освіти і педагогічної думки в країнах Європи, США та СРСР у другій половині ХХ ст. (до 1991 р.)» та «Школа в Західній Європі і США після Другої світової війни» [8, 9] та ін.

В цілому історіографія проблеми, що досліджується, склалася досить глибоко.

Важливу роль щодо відображення розвитку Болонського процесу, який набув розвитку у 90-ті, відіграє стаття «Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін)», де розглянуто хронологію подій, основні тенденції створення загальноєвропейської зони вищої освіти, ключові питання та принципи [4, 52 с.].

Глобальні інтеграційні процеси сучасного світу – об’єктивна тенденція розвитку усіх сфер суспільного життя, що беззупинно змінює

буденність. Дослідження інтеграційних процесів в освіті країн Європи охоплює післявоєнний період (друга половина ХХ ст.), коли економічний, політичний, соціальний та інші стани провідних країн зазнавали різких змін.

У післявоєнний період світ зазнав істотних геополітичних перетворень. На розвиток освіти особливі події «Холодної війни». Частина держав опинилися під впливом ідеологій США та Великобританії, а інша частина контролювалися Радянським Союзом. Після закінчення Другої світової війни в країнах Заходу почалося оновлення національних систем освіти, що існували в довоєнну епоху і були зруйновані під час війни.

Перешкодою на шляху розвитку школи в післявоєнний період в країнах Східної Європи стала «залізна завіса»: через ідеологічний вплив Заходу, країни соціалістичного блоку припинили культурний обмін з народами Західної Європи, при цьому замінивши його пропагандою радянської ідеології. З часом розрив між блоками лише посилювався.

У другій половині 40-х р., зі зруйнованої Європи науковці, освітяни, з часом і студенти почали мігрувати до США, де університетська освіта не тільки не зазнала втрат від воєнної катастрофи, а, навпаки, розквітала, забезпечуючи більш привабливі умови для інтелектуальної діяльності. Далі за втратою частини інтелектуальної еліти, Західна Європа почала стрімко втрачати, і це закономірно, робочу силу. Все це негативно впливало на ринки праці, економічний розвиток.

Характерний державний вплив здійснювався на школи всіх західноєвропейських країн. У Великобританії був прийнятий акт Батлера. Закон демократизував і упорядкував шкільне життя, розширивши права батьківських комітетів, збільшивши термін обов'язкового навчання до 15 років. У 1960-х рр. відбулося заснування єдиних загальноосвітніх шкіл, випускники яких мають право вступу до вищих навчальних закладів. У 1988 р. був введений «Єдиний національний навчальний план», який заклав основу уніфікації системи освіти Великобританії.

Розвиток американської школи в післявоєнний період проходив у руслі централізації управління освітою. Якщо раніше кожен штат мав право самостійно і незалежно складати навчальний план і формувати

власну шкільну політику, то після прийняття Закону про освіту 1958 р. сталася різка зміна становища в галузі освіти в США, посилилась скоординованість.

У середині 1960-х рр. в США почався широкомасштабний рух за усунення залишків расової та релігійної сегрегації в школі. Вельми актуальними в цей період стали ідеї гуманізації і демократизації освіти. У 1981 р. в США набув чинності Закон про об'єднання і поліпшення програм освіти. Штати постійно збільшували фінансування власної освітньої системи.

Освіта у Франції під час Другої світової війни, як і в інших країнах, що перебували під нацистською окупацією, була фактично зруйнована. Перші повоєнні роки йшло активне відновлення. А от сучасна освіта Франції відрізняється від багатьох європейських держав збереженням централізованого управління, що передбачає керування діяльністю навчальних закладів Міністерством національної освіти і культури Франції. Системи освіти провідних країн Європи кардинально змінювалися, але зберігали історичні традиції.

Федеральний уряд Німеччини тільки в 1969 р. отримав право директивного управління школою. Федеративна республіка Німеччина історично організована за федеративного принципу: всі землі, що входять до неї, мають значну самостійність, система освіти відповідно також децентралізована і має відмінності.

Розвиток освіти в інших західних країнах відбувався під впливом схожих факторів. До кінця ХХ ст. практично скрізь розвиваються сформовані раніше національні системи освіти при врахуванні сучасних освітніх потреб суспільства. Помітними стають не лише маркери відновлення та зміни ідеологічних векторів, але й спроби зберігати власні освітні інститути, запобігати перетіканню інтелекту за межі країн. Так поступово набувають сили процеси об'єднання, інтеграції систем освіти Західної Європи з метою витримати конкуренцію з США.

Переломити ситуацію було можливо лише за умов системного об'єднання зусиль, перш за все у боротьбі за інтелект, за освітян та науковців, власну робочу силу. Намагаючись протистояти США у цій площині, західноєвропейські держави почали процеси швидкої освітньої євроінтеграції, що підштовхнули, з часом, і відомі Болонські домовленості.

Наступним інтеграційним уподобанням стала Лісабонська конвенція щодо визнання спеціальностей у системі вищої освіти Європи 11 квітня 1997 р., яка є першоджерелом із 16 основних документів, які регламентують освітній процес країн-учасниць Болонського процесу. Лісабонська угода продекларувала наявність та вагомість освітніх систем і мала на меті створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись усіма перевагами і здобутками національних систем освіти і науки, зможе бути мобільною на європейському ринку праці. “Залізна завіса”, а також ідеологізація суспільного життя в країнах Східної Європи і СРСР фактично привели до виникнення двох напрямів у розвитку педагогічної науки, таких різних і неважкопов’язаних, що в побуті “радянська педагогіка” і “буржуазна педагогіка” стали позначати принципово різні науки. Ці країни значний час були поза євроінтеграційними процесами, підключившись до них лише наприкінці ХХ ст. [6, 8].

Наступний важливий крок – Конвенція про визнання кваліфікацій, що стосуються вищої освіти в європейському регіоні, прийнято на конференції в м. Лісабоні 11 квітня 1997 року, під егідою Ради Європи.

За час існування Ради Європи питання освіти займали одне з пріоритетних місць у його програмах та бюджеті. У цілому ця багатолітню діяльність можна охарактеризувати як поступове формування загальноєвропейської політики, що забезпечувала б у всіх країнах-учасницях рівні права і високі стандарти навчання громадян. Приєднання країн до конвенцій і угод, що розробляються Радою Європи, і внесенням у зв’язку з цим відповідних змін у національні законодавства складають основу для загальноєвропейського законодавства про освіту. Також освіті відводиться велика роль і у формуванні загальноєвропейського наміру і духу співробітництва, без яких неможливий рух до повноцінного функціонування об’єднаної Європи. Діяльність Ради Європи, з одного боку, відображає загальні тенденції та проблеми розвитку національних систем освіти в європейських країнах. А з іншого, показує, як завдяки співробітництву національних політик поступово формується загальноєвропейська політика, від якої не можуть відставати країни Європи. За час існування Ради Європи були проведені десятки конференцій, сотні семінарів, багаточисленні

дослідження щодо різних проблем освіти. І все це заради забезпечення інтеграції водночас із збереженням національних особливостей.

Ще до закінчення Другої світової війни в країнах Європи відчувався процес початку змін у загальноосвітній школі, університети приєдналися трохи пізніше [9].

Сучасна система вищої освіти України потребує реформування відповідно до умов інтеграції країни в європейську освітню спільноту. Ідеї Болонського процесу в Європі закладені ще 19.12.1954 р. підписанням Європейської культурної конвенції. Участь у ній Україна підтвердила тільки 24.02.1994 р. Офіційно ж вона доєдналася до Болонського процесу тільки на Бергенській конференції (Норвегія), де 19.05.2005 р. було підписано Болонську декларацію. Підписання цих документів започаткувало реальне приєднання нашої держави до Болонського процесу та офіційне осмислення і впровадження в навчальний процес його принципів.

В кінці ХХ ст. з'являються зародки формування постіндустріального суспільства, яке приходить на зміну індустріальному та розвивається до сьогодення. Одна з останніх концепцій стадії суспільного розвитку є діджиталізація. Це суспільство, в якому головну роль відіграє впровадження нових інформаційних технологій в освіту, наукові дослідження, економіку та інші сфери.

В останнє десятиліття ХХ ст. в більшості країн європейської цивілізації простежується тенденція до демократизації та гуманізації освіти. Визнання людини і її прав пріоритетною цінністю стало одним із найважливіших досягнень міжнародної дипломатії після Другої світової війни. Права людини і права дитини, визнані міжнародними конвенціями, у всьому світі дали поштовх розвитку таких підходів до освіти і виховання, які орієнтовані на максимальне врахування потреб та можливостей духовного і фізичного розвитку особистості [10]. Започатковані ж ці процеси були ще у середині минулого століття.

В цілому ж, поступово освітні системи західних країн почали «втягуватись» в євроінтеграційні процеси. Університетський сектор вийшов на лідуючі позиції і став відігравати роль своєрідного «локомотиву».

Варто відмітити, що процеси інтеграції освіти не ставили собі за

мету уніфікацію систем. Тільки – можливість зрівнювати, співставляти задля підвищення якості та прозорості освіти.

По іншому підходила до участі в євроінтеграції освіти Україна, яка почала підключатися тільки наприкінці 90-х років ХХ ст. Спочатку освітні інституції відокремились від освітніх традицій колишнього СРСР, хоча значною мірою методологічні засади побудови освітнього процесу зберігалися, як і в інших країнах пострадянського простору.

Рок за роком, поступово, через двосторонні угоди, приєднання до участі у гарантовій, проектній діяльності Україна рухалася до повноцінного членства.

Історія цього процесу налічує не одне десятиліття.

Список бібліографічних посилань

1. Алферов, Ю. С. (1998). *Совет Европы и образование*, с. 100–111.
2. Апкарова, Е. (2008). *Болонский процесс и система высшего образования Франции*.
3. Афанасьев, А. Н. (2003). *Болонский процесс в Германии*, с. 54–57.
4. Степко, М. Ф. та ін. (упоряд.). (2003). *Болонський процес у фактах і документах: (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін)*. Київ; Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 52 с.
5. Гребнев, Л. (2004). *Высшее образование в Болонском измерении: российские особенности и ограничения*.
6. Вашук, Ф. Г. (ред.). (2011). *Интеграция в европейский освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи*. Ужгород: ЗакДУ, 560 с.
7. Кашавцев, А. (2007). *Европейская интеграция в образовании: история вопроса*, с. 20–39.
8. Піскунов, А. В. (2014). Розвиток освіти і педагогічної думки в країнах Європи, США та СРСР у другій половині ХХ ст. (до 1991 р.). [online] В: *Історія педагогіки та освіти* Available at: https://stud.com.ua/62381/pedagogika/rozvitok_osviti_pedagogichnoyi_dumki_krayinah_yevropi_srsr_drugiy_polovini_1991 [Accessed 26 December 2021].
9. Піскунов, А. В. (2014). Школа в Західній Європі і США після Другої світової війни. [online] В: *Історія педагогіки та освіти*. Available at: https://stud.com.ua/62382/pedagogika/shkola_zahidniy_yevropi_drugoyi_svitovoyi_viyuni [Accessed 26 December 2021].
10. Юшер, А. (2009). *Основные тенденции в развитии высшего образования в европейском регионе*, с. 108–120.

References

1. Alferov, YU. S. (1998). *Sovet Yevropy and obrazovaniye: nauchnoye izdaniye*. [Council of Europe and education: scientific edition], pp. 100–111.
2. Apkarova, Ye. (2008). *Bolonskiy protsess and sistema vysshego obrazovaniya France* [The Bologna process and the system of higher education in France], pp. 112–115.
3. Afanas'yev, A. N. (2003). *Bolonskiy protsess in Germany: nauchnoye izdaniye* [The Bologna Process in Germany: Scientific Edition], pp. 54–57.
4. Stepko, M. F. And other. (ed.). (2003). *Bolonskiy protsess in faktakh and dokumentakh: (Sorbonna-Bolonia-Salamanca-Praha-Berlin)* [Bologna process in facts and documents: (Sorbonne-Bologna-Salamanca-Prague-Berlin)]. Kyiv; Ternopil: Vyd-vo TDPU named V. Hnatyuka, 52 p.
5. Grebnev, L. (2004). *Vyssheye obrazovaniye in Bolonskom izmerenii: rossiyskiye osobennosti i ogranicheniya* [Higher education in the Bologna dimension: Russian features and limitations]. *Vyssh. obrazovaniye in Russia*, 1, pp. 32–42.
6. Vashchuk, F. H. (ed.). (2011). *Intehratsiya into yevropeyskiy osvityniy prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy* [Integration into the European educational space: achievements, problems, prospects]. Uzhhorod: ZakDU, 560 p.
7. Kashchavtsev, A. (2007). *Yevropeyskaya integratsiya in obrazovanii: istoriya voprosa* [European integration in education: background], pp. 20–39.
8. Piskunov, A. V. (2014). *Rozvytok osvity and pedahohichnoyi dumky in krayinakh Yevropy, USA and USSR in druiy polovyni 20th century (until 1991 r.)* [The development of education and pedagogical thought in the countries of Europe, the USA and the USSR in the second half of the 20th century (until 1991)]. In: *Istoriya pedahohiky and osvity* [online] Available at: https://stud.com.ua/62381/pedagogika/rozvitok_osviti_pedagogichnoyi_dumki_krayinah_yevropi_srsr_druiy_polovini_1991 [Accessed 26 December 2021].
9. Piskunov, A. V. (2014). *Shkola in Zakhidniy Yevropi i SSA pislya Druhoyi svitovoyi viyny* [School in Western Europe and the USA after the Second World War]. [online] In: *Istoriya pedahohiky and osvity* Available at: https://stud.com.ua/62382/pedagogika/shkola_zahidniy_yevropi_drugoyi_svitovoyi_viyni [Accessed 26 December 2021].
10. Yusher, A. (2009). *Osnovnyye tendentsii in razvitii vysshego obrazovaniya in yevropeyskom regione* [Main trends in the development of higher education in the European region], pp. 108–120.